

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ ДЖАДИДОВ В СОВРЕМЕННОМ ТЮРКСКОМ МИРЕ

Х.М.Джалилова

к.ф.н., доц., Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбека, Ташкент,
Узбекистан

ORCID:<https://orcid.org/0009-0004-3895-6718>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889136>

Аннотация. Данная статья посвящается изучению наследия джадидов и его роли в современном тюркском мире. Особое внимание уделяется творчеству представителей узбекской джадидской литературы, таких как Бехбуди и Фитрат, их роли в распространении просветительских идей среди народа. Проводится анализ произведений, в которых авторы поднимают вопросы воспитания, образования, культуры, патриотизма через призму нового времени и мышления.

Ключевые слова: просвещение, джадидизм, литература, путешествие, жанр, путевые заметки, рассказ.

Annotatsiya. Ushbu maqola jadidlar merosini o'rganish va uning hozirgi turkiy dunyoda tutgan o'rni masalalariga bag'ishlangan. Behbudiy, Fitrat kabi o'zbek jadid adabiyoti namoyandalarining ijodi, xalq orasida ma'rifiy g'oyalarni targ'ib etishdagi o'rniga alohida e'tibor qaratilgan. Adiblarning tarbiya, ta'lim, madaniyat, vatanparvarlik masalalarini ko'tarilgan asarlari yangi zamon va tafakkur prizmasi orqali tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ma'rifat, jadidchilik, adabiyot, sayohat, janr, sayohatnoma, hikoya.

Abstract. This article is devoted to the study of the Jadid heritage and its role in the modern Turkic world. Particular attention is paid to the work of representatives of Uzbek Jadid literature, such as Behbudi and Fitrat, their role in spreading enlightenment ideas among the people. An analysis of works is carried out in which the authors raise issues of upbringing, education, culture, patriotism through the prism of modern times and thinking.

Keywords: enlightenment, jadidism, literature, travel, genre, travel notes, story.

В современном тюркском мире особое внимание уделяется изучению наследия джадидов через призму нового времени и мышления. В этом процессе Узбекистан занимает важную роль. За последние десятилетия сделано многое по увековечению памяти джадидов, которые пожертвовали своей жизнью за свободу и процветание народа, всесторонне изучается наследие джадидов. В своем обращении участникам и гостям международной конференции «Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности», прошедшей 22 декабря 2023 года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил следующее: «джадиды, выступившие с благородной идеей «Единство в языке, мыслях, действиях», считали, что пробуждение народов и их освобождение от оков отсталости и невежества возможно лишь путем распространения знаний и просвещения, светского развития» [6].

Как известно, общественно-политическое движение джадидов, которое распространилось среди тюркоязычных мусульманских народов в конце XIX и в начале XX веков, имело ярко выраженный просветительский характер. Джадиды не только открывали новометодные школы (усули джадид), библиотеки, театры, издательства, но и широко выражали свои взгляды и представления о культурном и просвещенном человеке в своих публицистических и художественных произведениях. Создавая образ нового поколения,

стремящегося к знаниям, просвещенного человека – джадида, на страницах публицистических и художественных произведениях, они также освещали вопросы создания и деятельности благотворительных фондов, которые могли бы содействовать в отправлении на учебу одаренной и нуждающейся в материальной помощи молодежи в развитые государства. Будучи основателями прессы, издавая газеты и журналы, публикуя в них свои просветительские произведения в духе времени, джадида надеялись и верили, что таким путем смогут повлиять на мировоззрение и образ жизни народа Туркестана, который в те годы был очень в тяжелом положении, как в социально-экономическом, так и в культурно-просветительском плане. Писатели-джадида через творчество отражали своё отношение к социально-политическим событиям, пропагандировали просветительские идеи. Таким образом, движение национального возрождения в Туркестане своей идеологией положили начало новой эпохе и в литературе.

В центре внимания движения джадидов Туркестана находились образовательные реформы, а также такие вопросы, как повышение уровня жизни нации и решение экономических и политических проблем региона. Именно эти проблемы и отражаются в творчестве Бехбуди, Авлони, Фитрата, Чулпона и других представителей джадидской литературы. В этот период начали создаваться произведения в прозаической форме, прослеживается трансформация восточного жанра саёхатнома или сафарнома, то есть литературного жанра путешествий, которая в основном имела стихотворную форму. Путевые заметки писателей нового времени создавались в прозаической форме, в начале XX века в творчестве писателей-джадидов появились и рассказы с использованием мотива путешествия. Обращение к этому мотиву не случайно, так как этот прием позволяет автору противопоставлять «свое» и «чужое», то есть другую, новую картину мира. Этот прием так же усиливает достоверность описания, и что еще важно, избегать жесткой цензуры того времени. Известный тюрколог, профессор Темур Ходжа, в своей статье утверждает, что писатели джадида, такие как Чулпон, Фитрат, во избежания советской цензуры, использовали «политическую метафору», используя для изображения действий в произведении «другое» пространство [7].

Автор книги “Феномен джадидизма” [1] ученый-историк Д.Алимова пишет, что «феномен джадидизма заключается прежде всего в чрезвычайно высоко развитом интеллекте, определённом знанием как восточной, так и европейской культуры. Почти все они, получив высшее религиозное образование, воспитанные на поэзии Навои, Джами, Физули, на философских трактатах средневековых восточных мыслителей, обогатили её достижениями зарубежной культуры как восточной, так и европейской. Это определило и особенности джадидского философского мировоззрения, которое отразилось на их деятельности по реформе образования и, в целом, просвещения». Приводя в пример пьесу Бехбуди «Падаркуш» (1911) (Отцеубийство), с постановки которой в 1913 г. начинается свой отсчет узбекский театр, автор пишет, этот спектакль совершил буквально революцию в головах молодёжи, показывая наглядно, как незнание, невежество приводит к трагедии. [3].

Махмудходжа Бехбуди, «признанный лидер туркестанских джадидов, сторонник идеи независимой республики, теоретик и практик идеи новометодной школы, первый драматург, театровед, издатель и журналист»[5.], также много путешествовал. Паломничество в Мекку 1899-1900 годах кардинально изменили мировоззрение Бехбуди, пройдя долгий путь через множество восточных и европейских стран, он более ясно осознал плачевное состояние своего народа. Посещая в 1903-1906 годах Москву, Петербург,

Казань, Уфу, Нижний Новгород, Бехбуди вдохновился передовыми, прогрессивными идеями джадизма. В последующем, в 1913 году Бехбуди основал общественно-политический, образовательный, литературно-поэтический и сатирический журнал «Ойна», издававшейся в Самарканде. В своих путевых заметках, которые периодически печатались в данном журнале, Бехбуди писал: «необходимо привести книги из Стамбула, Египта, Крыма, Кавказа, Казани, Орунбурга, Индии... В итоге было принято решение поехать в Стамбул через Кавказ и Крым, потом в Грецию, далее в Египет через Бейрут в Каир и вернуться в Стамбул» [2: с. 55]. На страницах своего дневника путешествий автор повествует события, свидетелем которых был он сам лично. Особо следует отметить о том, как Бехбудий пишет о встрече в 1914 году в Стамбуле с Исмаилом Гаспринским. Бехбуди с гордостью и в то же время с печалью в душе вспоминает об этой встрече, так как она была последней. Увидев случайно в парке исхудавшего, больного лидера всего мусульманского населения Российской империи того времени, основоположника джадидизма, Бехбуди пишет: “Мне никогда и в голову не приходило случайно встретить и побеседовать с господином в Стамбуле. По милости Аллаха, я был так счастлив 7 часовым общением с ним, что я даже не могу описать свой восторг словами, и наслаждение, полученное от этой беседы навсегда останутся в моем сердце”. Он с трепетом вспоминал беседу со своим наставником, основателем нового метода обучения, о судьбе мусульманских стран, об их развитии и процветании, в том числе о вопросах просвещения в Самарканде, Бухаре, Ташкенте, Хиве, Фергане и о Туркестане в целом. [2] Следует отметить, что газета Гаспринского «Таржимон» («Переводчик») внесла неоценимый вклад в распространении просветительских идей джадидизма, со страниц которой читатели открыли для себя новый мир, мир передовых идей, устремленных в будущее.

Важную роль в распространении просветительских идей сыграло творчество Абдурауфа Фитрата, который также объехал многие страны Ближнего Востока и Европы. Годы учебы в Стамбуле, педагогическая деятельность в Москве расширили его кругозор и еще больше вдохновили идеями джадидизма. Опубликованные в 1911-1912 годах в Стамбуле произведения «Спор» («Спор бухарского мударриса с французом в Индии о новометодных школах (Истинный результат обмена мыслями)» и «Рассказы индийского путешественника», являлись в то время «Неофициальной программой джадидов» [4]. Фитрат глазами представителя другого «мира», более цивилизованного и просвещенного, на примере социально-духовного состояния родной Бухары, можно сказать, сатирически изображает Туркестан того времени. «Вот она, священная Бухара, воспитавшая 400 тысяч ученых и разославшая их по миру. Раньше она была владычицей таких могучих научных сил... Теперь – увы!!! К великому огорчению, надо признать, что это небо светил образованности, этот рай мира человечества, этот благоустроенный дом наук мира, эта аудитория познания для всего света при наличии всех путей для прогресса стала страной, окруженной горами глупости и закованной в цепи презрения!.. Наши отцы прекрасно понимали смысл великого изречения: «Разве равны между собою знающие и незнающие?»... Нет никакого сомнения, что всё это наши предки делали для нас. А мы?.. Мы, дорогие их дети, при наличии всех этих полезных учреждений, несчастны, необразованны, дики и бедны!..» [8: с. 134]. Как отметил Н.Каримов, «пафос этой книги Фитрата, как и цель и все задачи джадидизма заключаются в том, чтобы в корне изменить

и улучшить жизнь этого несчастного, необразованного, дикого и бедного народа, просвещая его»[4].

Вопросы образования и просвещения тюркских народов освещаются и в произведениях Абдуллы Авлони и Абдулхамида Чулпона. Анализируя наследие джадидов еще раз убеждаешься, что их главная идея, мечта и цель заключались в том, чтобы тюркские народы были свободными, образованными и цивилизованными. Несмотря на то, что политический строй и условия того времени не позволили им достичь этих великих целей, их идеи воплощаются в настоящее время. Благородные, дальновидные цели наших предков джадидов нашли отражение в политике и в реформах свободного, независимого и процветающего общества Нового Узбекистана. Сотрудничество в исследованиях наследия джадидов укрепит дружеские отношения и интеграцию между тюркскими государствами в современном глобальном мире.

REFERENCES

1. Алимova Д.А.. Жадидчилик феномени. Тошкент: Akademnashr - 2022.- 272 б.
2. Бехбудий М. Танланган асарлар. Тошкент: Маънавият - 1999. (отрывки из текста переведены автором статьи)
3. Джадиды – интервью с Дилором Алимовой. 22.02.2022. <https://www.caa-network.org/archives/23754/dzhadidy-intervyu-s-dilorom-alimovoj>
4. Каримов Н. Возникновение джадидизма как первоосновы национальной идеи. Часть 1. / <https://mytashkent.uz/2010/08/28/vozniknovenie-dzhadidizma-kak-pervoosnovyi-natsionalnoy-idei-chast-1/>
5. Қосимов Б. Карвонбоши. // Бехбудий М. Танланган асарлар. Тошкент: Маънавият - 1999. 5-б.
6. Мирзиёев Ш.М. Участникам международной конференции «Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности» / <https://president.uz/ru/lists/view/6919>
7. Temur Xo'ja o'g'li. Jadid adabiyoti va "siyosiy majoz": Fitratning xind ixtilolchilari dramasi namunasidan. // Jadidlar adabiy merosining ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Farg'ona - 2024. - 6-7 b.
8. Фитрат А. Рассказы индийского путешественника // Звезда Востока. 7. 1990. - с. 134.